

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Prevalencia de malformaciones congénitas fetales detectadas en el ultrasonido estructural de segundo trimestre realizado en pacientes embarazadas mayores de 18 años atendidas en el Hospital General de Zapopan, Jalisco, durante el periodo de febrero del 2023 diciembre del 2024

2. Planteamiento del problema

Las malformaciones congénitas son una causa significativa de morbilidad y mortalidad neonatal. Su detección temprana mediante ultrasonido estructural del segundo trimestre es clave para mejorar el manejo prenatal y neonatal. Sin embargo, en México, la incidencia y distribución de estas anomalías varían debido a la calidad de los registros y el acceso a la atención médica. Este estudio busca analizar la prevalencia de malformaciones en embarazadas atendidas en el Hospital General de Zapopan para optimizar estrategias de detección y manejo.

3. Objetivo general

Estimar la prevalencia de malformaciones congénitas fetales detectadas en el ultrasonido estructural de segundo trimestre realizado en pacientes embarazadas mayores de 18 años atendidas en el Hospital General de Zapopan, Jalisco, durante el periodo de febrero del 2023 a diciembre 2024.

Específicos:

Describir las características sociodemográficas y obstétricas de las pacientes embarazadas a las que se les detecta un feto con malformación congénita durante la realización del ultrasonido estructural de segundo trimestre.

Identificar la prevalencia de dilatación pielocalicial fetal durante la realización del ultrasonido estructural de segundo trimestre.

Demostrar la prevalencia de defectos de cierre de pared abdominal fetal durante la realización del ultrasonido estructural de segundo trimestre.

Descubrir la prevalencia de cardiopatías congénitas fetales durante la realización del ultrasonido estructural de segundo trimestre.

Evaluar la prevalencia de defectos del tubo neural durante la realización del ultrasonido estructural de segundo trimestre.

Definir la prevalencia de defectos del sistema nervioso central durante la realización del ultrasonido estructural de segundo trimestre.

4. Diseño

Estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo.

Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44100
33 3030 5000

5. Métodos

Se incluirán embarazadas mayores de 18 años con ultrasonido estructural de segundo trimestre en el Hospital General de Zapopan (febrero 2023 - diciembre 2024), mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Los datos se obtuvieron de expedientes clínicos y la base de datos del hospital, registrando variables sociodemográficas, obstétricas y del ultrasonido.

El análisis en SPSS v.26 incluirá estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, y medidas de tendencia central y dispersión para cuantitativas, según su distribución determinada por Shapiro-Wilk.

6. Institución a implementar

Hospital General de Zapopan, Jalisco.

7. Número de aprobación

Aprobación CI: **SSJ/DGEICS/DIS/CI/15/24**. Aprobación CE: **SSJ/DGEICS/CEI/16/24**

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No declara conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|--|--|
| 1. Fin de la pobreza | 9. Industria, innovación e infraestructura |
| 2. Hambre cero | 10. Reducción de las desigualdades |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| 4. Educación de calidad | 12. Producción y consumo responsables |
| 5. Igualdad de género | 13. Acción por el clima |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 14. Vida submarina |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | 17. Alianzas para lograr los objetivos |